

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonunun torpaq örtüyü və onlardan istifadə edilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931524>

Namin Hüseynalı oğlu Eminov

Doktorant,

ETN Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

<https://orcid.org/0009-0004-2883-5218>

E-mail: eminovnamin@gmail.com

Xülasə: Torpaq örtüyünün yaranması və coğrafi paylanması relyef, havanın temperaturu və yağıntıların miqdarı, bitki örtüyündən asılıdır. Düzənlik ərazilərdə onların paylanmasında böyük fərqlər olmadığına görə geniş sahələrdə oxşar torpaq tipləri yayılır. Bu gün hər bir ərazinin torpaqlarından səmərəli istifadə edilməsi vacib vəzifə kimi qarşıda durur. Ona görə ki, torpaqlardan təyinatı üzrə istifadə edilməməsi, suvarmanın açıq üsul ilə aparılması, əkin sahələrinə normadan artıq su verilməsi, kollektor-drenaj sisteminin zəif olması yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına, torpaqların şoranlaşmasına, deqradasiya və eroziya proseslərinin güclənməsinə və digər mənfi proseslərə şərait yaradır.

Torpaq ehtiyatlarından istifadə edilməsinə iqlim göstəriciləri, ilk növbədə aqroiqlim ehtiyatları, su ehtiyatları ilə təminat, əhalinin əmək vərdişləri, maddi-texniki baza, kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbat kimi amillər təsir göstərir.

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonunda taxılçılıq, pambıqçılıq, yem bitkiləri əkilməsi, meyvəçilik kənd təsərrüfatının aparıcı sahələridir. Regionda öyrüş və otlarla da geniş yer tutur. Şəhər və kənd məntəqələrinin ərazisinin genişlənməsi, nəqliyyat-kommunikasiya şəbəkəsi və digər təsərrüfat obyektlərinin tikilməsi, şoranlıqlar yaranması torpaqların əkin dövriyyəsinə çıxmasının əsas səbəbləridir. Ona görə torpaqların səmərəli istifadə edilməsi vacibdir.

Açar sözlər: *torpaq örtüyü, torpaq ehtiyatları, iqtisadi rayon, kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, əkin sahələri, öyrüş və otlarlar, çoxillik əkmələr*

Land cover and use of the Shirvan-Salyan economic region

Abstract: The formation and geographical distribution of soil cover depends on the relief, air temperature and amount of precipitation, and vegetation. Since there are no large differences in their distribution in plain areas, similar soil types are widespread in large areas. Today, the efficient use of the lands of each area is an important task. This is because the failure to use the lands for their intended purpose, open irrigation, excessive water supply to cultivated areas, and the weakness of the collector-drainage system create conditions for the rise in groundwater levels, soil salinization, intensification of degradation and erosion processes, and other negative processes.

The use of land resources is influenced by factors such as climatic indicators, primarily agro-climatic resources, provision of water resources, labor habits of the population, material and technical base, and demand for agricultural products.

Grain growing, cotton growing, forage crops, and fruit growing are the leading areas of agriculture in the Shirvan-Salyan economic region. Pastures and pastures also occupy a large place in the region. The expansion of urban and rural areas, the construction of transport and communication networks and other economic facilities, the formation of salinities are the main reasons for the withdrawal of lands from crop rotation. Therefore, it is important to use lands efficiently.

Keywords: *land cover, land resources, economic region, agriculture, agricultural lands, arable land, pastures and pastures, perennial crops*

Giriş

Torpaqlar əhalinin yerləşməsi, yaşayış məntəqələrinin salınması, xüsusilə də onun ətrafında kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olması üçün mühüm təbii-iqtisadi ehtiyat hesab olunur. Torpaqların əkinə yararlı olması ilə yanaşı, məhsuldarlığı, suvarma aparılması üçün su mənbələrinə yaxın yerləşməsi onların mənimsənilməsində xüsusi amil kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanın düzən əraziləri aqroiqlim ehtiyatları, ilk növbədə bol günəş enerjisi ilə təmin olunduğuna görə burada istiliksevən kənd

təsərrüfatı bitkiləri becərilir. Onlara taxıl bitkiləri, pambıq, üzüm, bostan-tərəvəz bitkiləri quru subtropik meyvələr daxildir.

Bununla yanaşı, torpaq ehtiyatlarının qorunması və davamlı mühafizə tədbirləri görülməsi tələb olunur. Əsasən də açıq suvarılan sahələrin azaldılması, mütərəqqi üsulların tətbiqi, eroziyanın qarşısının alınması ilə yanaşı, yeraltı suların səthə çıxmasının qarşısının alınmasına, onların əkin dövriyyədə saxlanılmasına, məhsuldarlığının bərpasına xidmət etmiş olur.

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonunda da bu istiqamətdə problemlər vardır. Onların aradan qaldırılması üçün davamlı olaraq tədbirlər görülməsi, torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsi vacibdir. Eyni zamanda bu sahədə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqat obyektı

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu Azərbaycanın şərqində, Kür çayının aşağı axarlarında və Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Kür-Araz ovalığının məhsuldar torpaqlarından istifadə edilməsi üçün buradan keçən Kür çayının mühüm təsərrüfat əhəmiyyəti vardır. İqtisadi rayonun əlverişli İCM-i ölkənin rayonlarına gedən dəmir və avtomobil yollarının buradan keçməsi ilə müəyyən olunur.

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonunun tərkibinə Şirvan şəhər ərazi dairəsi, Biləsuvar, Hacıqabul, Neftçala və Salyan inzibati rayonları daxildir. İqtisadi rayonun sahəsi 6,08 min km², əhalisinin sayı 2025-ci ilin əvvəlində 497,5 min nəfər, o cümlədən şəhər əhalisinin sayı 231,9 min nəfər olmuşdur (Azərbaycanın əhalisi, 2025: s. 80]. İqtisadi rayonun ölkənin ümumi sahəsində xüsusi çəkisi 7,02%, əhalisinin sayında payı 4,87%, o cümlədən şəhər əhalisi üzrə 4,17% təşkil edir.

Region ölkənin təsərrüfatında neft-qaz hasilatı, elektrik enerjisi istehsalı, taxılçılıq, pambıqçılıq, tərəvəzçilik, meyvəçilik sahələrinin inkişafına görə fərqlənir (AR coğrafiyası, III c., 2015: s. 275-281).

Təhlil və müzakirə

Torpaq örtüyü relyef, iqlim şəraiti, süxurların litoloji tərkibi və geoloji quruluşu, bitki örtüyü kimi təbii-coğrafi amillərin təsiri ilə formalaşır. Eyni zamanda onlar kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsində və ixtisaslaşmasında, bitkilərin məhsuldarlığında mühüm rol oynayır. Torpaqların istifadə edilməsi prosesində onların qorunması, deqradasiyasının qarşısının alınması mühüm vəzifələrdir.

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonunun ərazisi düzənlik olsa da, kiçik məsafələrdə torpaq örtüyünün paylanması fərqlər əmələ gəlir. Allüvial və dəniz mənşəli çöküntü süxurları üzərində zəif bitki örtüyü olduğu şəraitdə zəif məhsuldar qata malik, humusun miqdarı az olan **boz torpaqlar** geniş yayılır (Müseiyibov, M.A., 1998: s. 229; Az Resp Milli Atlası, 2014).

Regionda boz-qonur torpaqlar geniş yayılır. Boz-qonur torpaqlar intensiv eroziya və arid-denudasiya proseslərinə məruz qalır, əsasən qıç otları kimi istifadə edilir. Kür və Araz çaylarına yaxın subasarlarda humusun miqdarı nisbətən çoxdur. Çaylardan kənara doğru getdikcə humusun miqdarı azalır, bitki örtüyü zəifləyir, torpaqların məhsuldarlığı aşağı düşür. Ona görə orta və az humuslu boz-çəmən torpaqlar yayılır (AR. Coğrafi Atlas, 2018).

Muğan, Salyan və Cənub-Şərqi Şirvan düzlərinin isti və quraq iqlimi şəraitində boz torpaqlar geniş yayılır. Boz torpaqlar düzənliklərdən dağlara doğru getdikcə 150-200 m mütləq hündürlüyə malik ərazilərdə əmələ gəlir. Efemer və yarımsəhra bitkilər yazda seyrək örtük əmələ gətirir və onlar humus əmələ gəlməsinə imkan verir (Budaqov B., 1988: s. 81). Onların suvarılması əsasında yüksək məhsuldarlıq əldə edilir, taxıl, pambıq, bostan məhsulları becərilir (Aran, 2022; paşayen, əyyubov, Eminov, 2010).

Tipik boz torpaqlar Hacıqabul şəhəri ətrafında rast gəlinir. Açıq və ibtidai boz torpaqlar Cənub-Şərqi Şirvan düzündə, Muğan və Salyan düzlərində, əsasən Biləsuvar rayonu ərazisində əmələ gəlir (AR. Coğrafi Atlas, 2018). Yeraltı suların yer səthinə yaxın olduğu ərazilərdə bataqlıqlaşmış sahələrdə çəmən-boz torpaqlar yerləşir. Boz torpaqlarda humusun miqdarı 1,0-1,5% səviyyəsində olur. Yazda əmələ gələn seyrək bitki örtüyü çürüyərək humus əmələ gəlməsinə kömək edir. Bu torpaqlar suvarma şəraitində kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün əlverişlidir.

Cənub-Şərqi Şirvan düzünün Hacıqabul rayonuna daxil olan hissələrində boz-qonur torpaqlar yayılır. Su ehtiyatlarının məhdud olduğu ərazilərdə yayılan bu torpaqların çoxu əkilir və otlar kimi istifadə olunur. Pirsaat çayının aşağı axarlarında yayılsa da, çay yayda quruyur və suvarma əhəmiyyəti yoxdur (AR coğrafiyası, I c., 2015: s. 325).

Kür çayının sahilboyu ərazilərində tarixi dövrlər ərzində tuqay meşələri yerləşirdi. Onların altında çəmən-meşə torpaqları əmələ gəlmişdir. Hazırda meşələrin demək olar ki, hamısı qırılmış və əkin yerlərinə çevrilmişdir. Allüvial çöküntülər üzərində yaranan torpaqlar tez-tez çayların gətirdiyi məhsuldar lil çöküntüləri ilə örtülür və yüksək məhsuldarlığı bərpa edir. Eyni zamanda onların daşqınlar zamanı yuyulması baş verir, eroziya intensiv şəkildə gedir. Ona görə bu ərazilərin qorunması üçün tədbirlər görülməsi vacibdir.

Düzənliklərin hamar relyefi, kanalların və kollektorların beton örtüyünün olmaması, açıq suvarma zamanı əkin sahələrinə normadan artıq su verilməsi yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına, torpaqların şoranlaşmasına, geniş ərazilərdə bataqlıqlar yaranmasına səbəb olur. Bu ərazilər Muğan və Salyan düzlərindən keçən kanalların və kollektorlara yaxın (Baş Mil-Muğan və Əzizbəyov adına kollektorlar, Əzizbəyov adına kanal), Xəzər dənizinə yaxın ərazilərdə geniş yayılır (Aərbaycan Milli Atlası, 2014). Əksər hallarda bu ərazilər istifadə edilmək üçün yararsız olur. Onların təsərrüfatda istifadə edilməsi üçün kollektor-drenaj şəbəkəsi yaradılması, şor yeraltı suların axıdılması və səviyyəsinin aşağı salınması lazım gəlir. İlkin vaxtlarda bu ərazilər otlaqlar kimi istifadə edilə bilər.

İqtisadi rayona daxil olan Biləsuvar rayonunda, Bolqar çayının aşağı axarlarında və Əzizbəyov adına kanalın sahillərində şabalıdı torpaqlar yayılır. Onlar kiçik əraziləri əhatə edir. Buna baxmayaraq şabalıdı torpaqlar yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənir və kənd təsərrüfatında geniş istifadə edilən ərazilərə daxildir.

Şabalıdı torpaqlara Hacıqabul rayonu ərazisində, Pirsaat çayının sağ sahillərində də rast gəlinir (Məmmədov, Q.Ş., 2007). Xəzər dənizinin sahilləri boyu Neftçala və Salyan rayonlarında qumluqlar geniş sahələrdə yayılır. Bu ərazilərdə bitki örtüyü zəifdir, su ehtiyatların olmadığına görə əkilir. Lakin otlaq sahələri kimi istifadə edilir.

Şabalıdı torpaqlar yarımsəhra və quru çöl iqlimi şəraitində əmələ gəlir, bağçılıq, üzümçülük, taxılçılıq kimi sahələr inkişaf etdirilir (B.Budaqov, 1988: s. 80).

Çəmən-bataqlıq torpaqları çaylar ətrafında, axmazlarda, qədim çay dərələrində, yeraltı suların səthə yaxın olduğu alçaq, az meyilli olan düzənliklərdə yayılır.

Torpaq ehtiyatları inzibati rayonlar üzrə qeyri-bərabər paylanır. Onların sahəsi ilk növbədə rayonun ümumi sahəsindən, suvarma kanalları və kollektor-drenaj şəbəkəsi olmasından asılıdır. İqtisadi rayonda 377,6 min ha kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi mövcuddur (Cədvəl 1). Onlar iqtisadi rayonun ümumi sahəsinin 61,5%-ni tutur. Ölkənin kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin 8,3%-i burada yerləşir.

Regionda kənd təsərrüfatına yararsız torpaq sahəsi 229,4 min ha, meşələr 2247 ha ərazi tutur. Kənd təsərrüfatına yararsız torpaqlar iqtisadi rayonun 37,4%-ni əhatə edir. Onlara bataqlıqlar, şoranlıqlar, Neftçala, Salyan rayonlarında və Şirvan şəhərinin ətrafında neftlə çirklənmiş ərazilər, eroziyaya, denudasiyaya uğramış sahələr, suvarılması mümkün olmayan kənar və yararsız sahələr daxildir.

Cədvəl 1. İnzibati rayonlar üzrə torpaqlardan istifadə edilməsi, ha.

Azərbaycan	İqtisadi r-n	Şirvan ş.	Salyan	Nefçala	Hacıqabul	Biləsuvar	İnzibati ərazilər	Kənd təsərrüfatına yararlı							Həyətyanı	K/t-na yararsız	Meşələr			
								Ümumi	Cəmi	Əkinlər	Çoxillik əkmələr							Dincə qoyulan	Biçənək	Örüş və otlaq
											Cəmi	Bağlar	Üzüm lüklər	Digər əkmələr						
8655481	614307	7270	160253	145171	163135	138478	Ümumi	Cəmi	Əkinlər	Cəmi	Bağlar	Üzüm lüklər	Digər əkmələr	Dincə qoyulan	Biçənək	Örüş və otlaq	Həyətyanı	K/t-na yararsız	Meşələr	
4534160	377565	623	95867	97293	71912	111870	138478	111870	48745	327	312	3	12	989	11	61798	2280	24296		
1695041	150129	36	36553	47321	17474	48745	111870	48745	20	20	-	-	-	5198	-	49220	2303	87820		
164860	840	100	393	-	20	327	138478	327	20	20	-	-	-	989	11	61798	2280	24296		
77781	432	100	-	-	20	312	138478	312	20	20	-	-	-	989	11	61798	2280	24296		
58766	396	-	393	-	-	3	138478	3	-	-	-	-	-	989	11	61798	2280	24296		
15586	12	-	-	-	-	12	138478	12	-	-	-	-	-	989	11	61798	2280	24296		
41859	8124	-	1937	-	5198	989	138478	989	5198	-	-	-	-	989	11	61798	2280	24296		
109402	11	-	-	-	-	11	138478	11	-	-	-	-	-	989	11	61798	2280	24296		
2522998	218461	487	56984	49972	49220	61798	138478	61798	49220	49220	49220	49220	49220	49220	49220	49220	49220	49220	49220	49220
260884	15072	378	7762	2349	2303	2280	138478	2280	2303	2303	2303	2303	2303	2303	2303	2303	2303	2303	2303	2303
2814972	229423	5490	56288	45529	87820	24296	138478	24296	87820	87820	87820	87820	87820	87820	87820	87820	87820	87820	87820	87820
1040766	2247	779	336	-	1100	32	138478	32	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritə çəkmə Komitəsinin 2013-cü il qərarına əsasən verilir

İqtisadi rayonda kənd təsərrüfatına yararlı sahələr müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir. Onların əsas hissəsini əkinlər, örüş və otlaqlar təşkil edir. Əkin sahələri iqtisadi rayonun kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarının 39,8%-ni, örüş və otlaqlar 57,9%-ni tutur. İqtisadi rayonda

suvarma aparılmadan əkinçiliyin mümkün olmaması və suvarmada olan çətinliklər öyrüş və otlaq sahələrinin geniş ərazilər tutmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda iqtisadi rayonun təsərrüfatında çoxillik əkmələrin əhəmiyyəti az olduğuna görə onlar cəmi 840 ha ərazidə yayılır. Onların da yarıya qədərini bağlar tutur (Cədvəl 1.).

İnzibati rayonlarda kənd təsərrüfatına yararlı ərazilərin sahəsi və payı müxtəlifdir. Biləsuvar rayonunda kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların sahəsi 111,9 min ha (80,8%) təşkil edir. Neftçala və Salyan rayonlarında onların sahəsi 95,0 min hektardan yuxarıdır. Neftçala rayonunda onlar ümumi ərazilərin 67,0%-ni, Salyan rayonunda 59,8%-ni əhatə edir.

Buna baxmayaraq əkin sahələrinə görə Biləsuvar (48,8 min ha) və Neftçala rayonları (47,3 min ha) durur. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların çox hissəsini otlaq və öyrüşlər tutur, onların sahəsi Biləsuvar rayonunda daha çoxdur – 61,8 min ha və ya kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 55,2%-ni təşkil edir. Salyan rayonunda bu göstərici 57,0 min ha və ya 59,4%, Hacıqabul və Neftçala rayonlarında 49,0 min hektardan yuxarıdır, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda payı müvafiq olaraq 68,4% və 51,4%-dir (Cədvəl 1.).

Kənd təsərrüfatında istifadə olunmaq üçün ehtiyat mənbəyi olan ərazilərə yuxarıdakı torpaq sahələri aiddir. Onların sahəsi Hacıqabul və Salyan rayonlarında daha çoxdur. Bu ərazilərin istifadə edilməsi üçün aqromeliorasiya tədbirləri həyata keçirilməsi tələb olunur.

Nəticələr

- İqtisadi rayonun isti və quru iqlim şəraiti, rütubətlənmənin aşağı səviyyəsi humusu aşağı, məhsuldar qatı az olan boz, boz-çəmən, boz-qonur torpaqların geniş yayılmasına səbəb olur. Lakin Kür və Araz kimi su mənbələrinin buradan keçməsi, suvarma imkanlarının olması torpaqların kənd təsərrüfatında geniş istifadə edilməsinə imkan verir. Onların yüksək məhsuldarlıq əldə edilməsi potensialı böyükdür.
- Suvarmanın düzgün aparılmaması və kollektor-drenaj şəbəkəsinin zəif olması əksər hallarda şor yeraltı suların səviyyəsinin qalxmasına, şoranlıqlar və şorəkətlər əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu isə torpaqlardan istifadə edilməsi prosesində problemlər yaradır, onlar sıradan çıxır.
- Torpaq ehtiyatları inzibati rayonların sahəsindən, suvarma üçün kanallar şəbəkəsi olmasından, onların istifadə edilməsi prosesində aqrotexniki qaydalara əməl edilməsindən asılıdır. Kür çayının ərazidən keçməsi torpaq ehtiyatlarından əkinçilikdə geniş istifadə edilməsinə imkan verir.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri - 2024. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2024, 640 s.
2. Azərbaycanın əhalisi - 2024. Bakı: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2024, 134 s.
3. Azərbaycanda ətraf mühit - 2023. Bakı, DSK, 2024. 140 s.
4. Azərbaycanın Milli Atlası. Bakı: 2014, 448 s.
5. Azərbaycanın regionları - 2023. Statistik məcmuə. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı, 2024. 849 s.
6. Azərbaycan Respublikası. Coğrafi atlas. ETSN, Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyi, BKF. Bakı, 2018. 208səh.
7. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild. Fiziki coğrafiya. Bakı, 2015, 530 s.
8. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. II cild. İqtisadi, sosial və siyasi coğrafiya. Bakı, 2015, 327 s.
9. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. III cild. Regional coğrafiya. Bakı, 2015, 400 s.
10. Aran iqtisadi rayonunda demoqrafik inkişaf problemləri və əhalinin məskunlaşması. Baş red. Z.N.Eminov. Bakı, "Region Press" MMC, 2022, 350 s.
11. Budaqov B.Ə. Azərbaycan təbiəti / B.Ə.Budaqov. – Bakı: – 1988. – 204 s.
12. Əhmədzadə Ə.C., Həşimov A.C. Meliorasiya və su təsərrüfatı. Ensiklopediya. Bakı, 2016. 647 s.

13. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından istifadə edilməsinin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları / Q.Ş. Məmmədov. – Bakı: Elm, – 2007. – 854 s.
14. Müseyibov M.A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası / M.A. Müseyibov. – Bakı: Maarif, – 1998. – 400 s.
15. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.